

ШАРҚ ХУРМОСИ НАВЛАРИНИ ЎРГАНИШ ВА УЛАРНИ ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

А.Э.Мирзаев¹, Ў.О.Чилдиев²

¹Академик Маҳмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институтининг Сурхондарё ИТС мевачилик ва узумчилик селекция бўлими бошлиғи,

²Академик Маҳмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институтининг Сурхондарё ИТС мевачилик ва узумчилик агротехника бўлими бошлиғи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15181133>

Аннотация. Мазкур мақолада Шарқ хурмоси ўсимлигининг келиб чиқиши, Ўзбекистонда тарқалиши, биологик ва хўжалик хусусиятлари, олиб борилаётган илмий тадқиқот натижалари ҳамда кўчатларини етиштириш технологияси ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: пайвандтаг, паванддўст, кўчатлар, навлар, фенологик кузатувлар, ҳосилдорлик, Кавказ ва Виргин хурمولари, Шарқ хурмоси, интродукция, касаллик ва зараркунандалар.

Аннотация. В данной статье представлена информация о происхождении, распространении, биологических и хозяйственных особенностях растения хурмы Восточной в Узбекистане, результаты проводимых научных исследований и технология выращивания рассады.

Abstract. This article provides information on the origin, distribution, biological and economic characteristics of the Oriental persimmon plant in Uzbekistan, the results of scientific research and technology of seedling cultivation.

Тадқиқот объекти. Сурхондарё илмий тажриба станциясида субтропик мевалилар навлари коллекцияси.

Тадқиқот предмети Шарқ хурмосининг Гоша-гаки, Хиакуме, Зенжу-мару, Рамашка ва Ракета навлари бўлиб ҳисобланди.

Тадқиқотнинг мақсади: Ўзбекистонда субтропик боғдорчиликни жадаллаштириш, Субтропик мевали ўсимликларни ҳосилга кириши учун янада қулай шароит яратиш, агротехник тадбирларни янада такомиллаштириш, интродукция қилинган нав ва турларни маҳаллийлаштириш келгуси илмий ишларда селекция ишларини амалга ошириш кўзда тутилган ҳамда ҳозирги замон талабларига жавоб берадиган маҳаллий (халқ селекцияси) ва интродукция қилинган субтропик экинлар мевалилар навларининг пишиши муддатлари, мевалар сифати, ҳосилдорлиги бўйича юқори кўрсаткичга эга бўлган навларни танлаш ва уларни ажратиш.

Илмий янгиллиги. Тадқиқот Сурхондарё вилояти шароитида Шарқ хурмоси навларини биологик кўрсаткичлари бўйича илмий-тадқиқот ишлари олиб борилди. 2024 йилдаги илмий-тадқиқот натижаларидан юқори биологик кўрсаткичларга эга бўлган навлар танлаб олинди.

Амалий аҳамияти: Сурхондарё вилоятининг шимолий ҳудуди шароитида субтропик мевалилар навларининг ҳосилдорлиги, мевалар сифати, шарқ хурмоси кўчатларини етиштириш технологиясини жадаллаштиришни инобатга олган ҳолда ишлаб чиқаришга тадбиқ этиш.

Кириш. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 14.02.2025 йил ПҚ-57- сонли ЎЗАГРОСТАР компанияси фаолиятини ташкил этиш тўғрисидаги қарори ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 14 февралдаги "Томорқа ер эгалари ва деҳқон хўжаликлари фаолиятида замонавий ташкилий тизимни жорий қилиш ва молиявий қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПФ-22-сон Фармони ижросини ташкил этиш мақсадида Шарқ хурмоси ва анжир субтропик мевалилар ҳудудларини тупроқ иқлим шароити ўрганиб ушбу майдонларда субтропик экинлар боғлари ташкил этиш чоралари кўрилмоқда.

Мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги соҳасини қўллаб-қувватлаш, боғдорчиликка ихтисослаштирилган фермерлик ҳаракатини ривожлантириш борасида амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотлар натижасида агросаноат тизими бугунги кунда чин маънодаги иқтисодий устунига айланди. Боғбонлар шижоати билан бозорларимизда мева-чевалар тўқинчилиги таъминланмоқда. Муҳими, улар етиштириётган бу ноз-неъматларнинг нархи арзон. Бу албатта, қишлоқ хўжалигини ривожлантириш борасида амалга оширилаётган изчил ислохотлар самарасидир. Ўзбекистоннинг жануби тупроқ иқлим шароитига кўра, субтропик, мевали экинлар етиштириш учун қулай ва муҳим аҳамиятга эга ҳудуд ҳисобланади. Бироқ замонавий боғдорчиликда районлашган истиқболли навларга талаб катта.

Сурхондарё илмий тажриба станцияси субтропик ўсимликларнинг бой коллекциясига эга. Улар асосан маҳаллий ва интродукция қилинган навлар бўлиб, уларнинг кўпчилиги етарлича ўрганилмаган. Субтропик ўсимликлар орасида шарқ хурмоси совуқда энг чидамли бўлиб, ҳаво ҳароратининг -18-20 оС гача бардош беради. Кўп йиллик кузатишлардан маълумки, бундай совуқлар вилоятда охириги 3-5 йилда такрорланмоқда.

Шарқ хурмосидан барпо қилинган катта-катта майдонлар, асосан Сурхондарё, Фарғона ва Наманган вилоятларида жойлашган. Ҳаваскор боғбонлар эса бу навларни республикамизнинг барча вилоятларида ўзлаштиришяпти. Хурмо таркибида соғлиққа фойдали витамин, минерал, антиоксидантлар ва бошқа хусусиятлари унинг истеъмолини ошириш ва оммалаштиришга қўл келади. Субтропик мевалилар (анор ва хурмо) таркибида организмда тез ҳазм бўлувчи моддаларнинг мавжудлиги билан юқори баҳоланади, шу сабабли вилоятда уларнинг майдони янада кенгайтирилмоқда.

Сурхондарё вилоятида ёруғликнинг кўплиги, қишнинг илиқ ва юмшоқлиги, совуқсиз даврнинг узунлиги, унумдор тупроқ ва суғоришнинг қулайлиги субтропик экинларнинг пишиши ва юқори ҳосил олишга замин яратади.

Хурмо - хурмодошлар оиласига мансуб субтропик дарахт ёки буталар туркуми, экиладиган мева дарахти. Тропик ва субтропик минтақаларда 500 га яқин тури учрайди. Хитой, Япония, Ўрта денгиз бўйи мамлакатлари, Австралия, АҚШ, Кавказ, Ўрта Осиёда экилади. Меваси учун, асосан, шарқ хурмоси, пайвандтаг учун совуққа чидамли виргиния хурмоси, шунингдек, Кавказ хурмоси ўстирилади. Ўзбекистонда экиладиган шарқ хурмосининг ватани - Хитой.

Ботаник тавсифи - хурмо дарахти 8-12 м, чиройли, шох-шаббаси думалоқ ёки пирамидасимон. 100 -400 йил, баъзан ундан ҳам кўпроқ яшайди, лекин 50- 60 йилгача

яхши мева беради. Хурмо -15 -20° гача совуққа чидайди, ёруғсевар ўсимлик. Барги йирик тухумсимон, усти тўқ яшил, орқаси тукли, кетма-кет жойлашган, тўкилиш олдидан қизғиш рангга киради. Гули бир, баъзан икки жинсли. Апрель-майда гуллайди, октябр-ноябрда пишади. Меваси турли шаклда, навига қараб вазни турлича бўлади. Хурмо таркибида қанд, С витамини, протеин, темир тузлари, оқсил, ошловчи моддалар ва бошқалар бор.

Биологик хусусиятлари - Хурмо, асосан, пайвандлаш йўли билан кўпайтирилади. Кўчати кузда ёки баҳорда 5x6 ва 6x6 м схемада экилади. Қумли, шағалли шўр ерларни ёқтирмайди. 3-4 йили ҳосилга киради, 10-12 ёшида тўлиқ ҳосил бера бошлайди. Бир туп дарахти ўртача 250 кгдан 400 кг гача ҳосил беради.

Хўжалик аҳамияти - Меваси 2 -3 ой сақланади, янгилигида ҳамда қуритилган ҳолда истеъмол қилинади, қандолатчилик саноатида ишлатилади, ликёр, вино, жем тайёрланади.

Агротехникаси. Тажриба майдонларидаги шарқ хурмосининг вегетатсия даврида ўсиши, ривожланиши, уларнинг қишдан чиқиш ҳолати кузатилиб ўрганилди ва ҳар-хил навларнинг ҳосилдорлиги ва механик таҳлили аниқланди. Ўрганилаётган навлар орасида мевасининг ташқи кўриниши, ҳосилдорлиги ва бошқа белгилари билан яхши натижа берганлари ажратиб олинди.

Субтропик экинлар ичида хурмо совуққа бардошлиги жиҳатидан (-20 °С) алоҳида ўрин тутади, лекин ҳароратнинг бундан ҳам пастлаб кетиши натижасида субтропик мевалилар катта зиён кўрмоқда.

Тажриба майдонларида одатдагидек агропарвариш ишлари ўтказилди. Қатор оралари эрта баҳорда шудгорланиб, изидан чизел қилинди. Туп таглари бегона ўтлардан тозаланиб, бир марта қўлда ағдарилиб, мавсум давомида 10 марта суғориш ишлари ўтказилди. Кесиш ва шакл бериш ишлари ҳар йили 20 февралдан 10 мартгача об-ҳаво шароитига қараб ўтказиб келинди.

Тадқиқот услуби. Дала ва лаборатория тадқиқотлари, лаборатория таҳлиллари, шунингдек, ишлаб чиқариш синовлари мевачиликда умумқабул қилинган қуйидаги услубларда олиб борилди: Мева навлари ўсиб ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари И.В.Мичурин номидаги Бутунитифоқ мевачилик илмий-тадқиқот институтининг «Программа и методика сортоизучения плодовых и орехоплодных культур» 1973 й., Бутун Россия мева экинлар селекцияси илмий-тадқиқот институти томонидан ишлаб чиқилган “Мевалар, резавор мевали ва ёнғоқ ўсимликлари навларини ўрганиш усули ва дастури” (Орел 1999) услублари, “Мевали ва резавор мевали ўсимликлар билан тажрибалар ўтказишда ҳисоблар ва фенологик кузатувлар методикаси” (Буриев Х.Ч., ва бошқа., 2014), навларнинг кўчатларини ва бир йиллик новдаларини ўсиш динамикасини аниқлашда (Витковский В.Л., 2003) каби услубий қўлланмалар асосида олиб борилди.

Тадқиқот натижадари. Дарахтларда вегетатсия даври бошлангандан сўнг, улар кўрикдан ўтказилиб, қишки совуқларни таъсири ўрганилди. Ҳисобот йилида қиш ва баҳорда об-ҳавонинг қулай келиши Шарқ хурмоси навларининг совуқдан зарарланмай чиқишига ва куртақларнинг ўтган йилга нисбатан эртароқ уйғонишига сабаб бўлди. Ҳисобот даврида навлар барча кўрсаткичлар стандарт навга нисбатан таққослаб ўрганилди.

Шарқ хурмосининг ҳосилдорлиги (ц/га) ва зарарланиш даражаси

1-жадвал

№	Навлар номланиши	Ҳосилдорлик		Зарарланиш даражаси 5 б/шк.	
		кг/т	ц/га	Қ/хўжалиги касаллик азараркунандалар билан зарарланиши	қишги совуқлардан зарарланиши
1	Хиакуме ст	16,3	65,0	1,0	0
2	Рамашка	13,5	54,0	0	0
3	Ракета	18,6	74,4	0	0
4	Гоша гаки	14,0	56,0	0	0
5	Зенжи-мару	15,2	60,8	1,0	0

Ўтган йилги қаттиқ совуқнинг таъсири эвазига Рамашка нави ҳосилдорлиги энг паст кўрсаткичга эга бўлди. Ҳисобот даврида қишда тиним даврида совуқдан зарарланиши кузатилмади, лекин стандарт навлар Хиакуме ва Зенжи-маруда 1.0 % касаллик билан, зарарланиши кузатилди. (1-жадвал).

Шарқ хурмосини механик таҳлил натижалари

2-жадвал

	Навлар номи	Намуна олинган кун	Мевалар диаметри ва массаси см.			
			ҳ	д1	д2	м
1	Хиакуме ст	18.10	6.4	7,0	6.6	200.0
2	Рамашка	18.10	4,4	7,7	8,3	220,0
3	Ракета	18.10	5,8	5,3	5,2	113,0
4	Гоша гаки	18.10	4,3	6,4	6,6	146,3
5	Зенджи-мару	18.10	5.6	6.2	6.4	121.1

Шарқ хурмоси навларининг ташқи ўлчамлари ва вазнини аниқлаш мақсадида 18 октябр куни 5 та навдан механик таҳлил ўтказилди. Меваларнинг шакли ва вазни бўйича Рамашка нави 220.0 гр бўлиб, энг юқори кўрсаткичга эга бўлди. Стандарт навида 200.0 грни ташкил қилди. Вазни бўйича энг паст кўрсаткич Ракета навида 113.0 гр эканлиги аниқланди. (2-жадвал).

Шарқ хурмоси навларини дегустация баҳоси.

3-жадвал

	Навлар номи	Ўтказилган кун	Меваларнинг ташқи кўриниши	Таъми	Таъм баҳоси	Меваларнинг юмшоқ-лиги	Умумий баҳоси
	Хиакуме ст	21.10	4.7	ширин	4.7	4.2	4.5
	Рамашка	21.10	5.0	ширин	5.0	4.5	4.8
	Ракета	21.10	4.8	ширин	5.0	4.6	4.6
	Гоша гаки	21.10	4.5	ширин	4.6	4.5	4.5
	Зенджи-мару	21.10	4.5	қисман қимизак	4.5	4.5	4.5

Шарқ хурмосидан ўтказилган дегустация натижаларига кўра, Зенджи мару навида қисман қимизаклиги (тақирлиги)бор, қолган навларда қимизаклиги мавжуд эмас. Рамашка ва Ракета навлари бошқа навлардан фарқ қилиб, 4.8 баллни ташкил қилиб, энг юқори кўрсаткичга эга бўлди. Хиакуме стандарт нави 4.6 баллни ва қолган навлар 4.5 балл кўрсаткичга эга бўлди(3-жадвал).

Шарқ хурмоси кўчатини пайандлаш йўли билан кўпайтириш.

Ўзбекистоннинг субтропик боғдорчилигида хурмонинг қуйидаги учта тури аҳамиятли ҳисобланади.

1)Кавказ хурмоси, 2)Виргин хурмоси, 3) Шарқ хурмоси.

Кавказ ва виргин хурмолари ёввойи ҳисобланиб, асосан улар шарқ хурмоси навларини кўпайтиришда пайвандтаг сифатида фойдаланилади.

Кавказ ва виргин хурмалари фарқи шундаки, кавказ хурмаси уруғлари экилиб пайвандтаг сифатида фойдаланиш бизнинг шароитда самарали ҳисобланади, чунки уларга уланган нав кўчатлари илдиз қисми серилдиз ва попук илдизли бўлади.

Виргин хурма уруғига пайванд қилинган (уланган) навлар кўчатлари ўқ илдизли бўлади, уларни совуқ ва сув танқис ҳудудларга экиш мумкин. Шу сабабли Ўзбекистон шароитида кўчат етиштиришда кавказ хурмоси уруғларидн фойдаланилади. Пайванддўст сифатида шарқ хурмоси навларидан фойдаланилади.

Уруғлар ювиб тозалаб олингандан сўнг, қуритилиб, стрификацияланади, яъни қумланади. Қумлаш 3\1 микдорда ўтказилади, бунда 3 хисса қумга ва 1 хисса уруғ кўшилади. Кавказ хурмасининг стрефикация даври 60 кунни ташкил этади. Январ ойининг бошида қумланса, уруғлар ниш чиқара бошлаши билан март ойи бошидан эгатларга экилади. Агар қиш ойлари илиқ келса, бу жараён 5-10 кун эртароқ бошланиши ҳам мумкин. Агарда ёзда пайванд қилинмаса, эрта баҳорда дарахтлар уйғонмасдан куртакларни сақлаб қўйиб, прикладка (қундоқ) пайванд қилиш мумкин.

Хурмонинг Хиакуме ва Зенжи-мару нави Реестрга киритилган стандарт нав ҳисобланади. Ракета ва Рамашка навлар синовдан ўтказилган бўлиб, экспортбоп тақирлиги йўқ истиқболли навлар ҳисобланади. Бу навлар Сурхондарё илмий тажриба станцияси илмий ходимлари томонидан лойиҳа доирасида кўп йил давомида ўрганилган. Хурма кўчатларини уруғидан экиб, пайванд қилинса, 2 йилда стандарт кўчатлар тайёр бўлади.

Хулоса. Халқимизнинг Шарқ хурмоси меваларига бўлган эҳтиёжларини тўлиқ қоплаш мақсадида ҳозирги вақтда Шарқ хурмосининг Ракета ва Рамашка навлари мевасини сифат кўрсаткичлари жиҳатидан юқори кўрсаткичга эга бўлмоқда. Ушбу навлар Сурхондарё вилоятининг қуруқ субтропик иқлимига мослашиб, биологик хусусиятларини ўзида номоён этмоқда. Уларнинг кўчатларини тайёрлашда пайвандтаг сифатида Кавказ хурмоси уруғларидан фойдаланиш юқори самара бермоқда. Келажакда ушбу навларининг кўчатларини кўпайтириш, ишлаб чиқаришга жорий этишда чанглатувчи сифатида Зенжигару навидан 10% қўшиб экиш тафсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. “Хурмо етиштириш технологияси” Орипов.А Ш.Аброров. Тошкент-2013й.
2. “Мевали ва резавор мевали ўсимликлар билан тажрибалар ўтказишда ҳисоблар ва фенологик кузатувлар методикаси” (Буриев Х.Ч., ва бошқа., 2014),
3. “Республикада интенсив боғ ва тоқзорларни ривожлантириш, ҳосилдорлиги ва мева сифатини ошириш омиллари” илмий амалий анжуманлар тўплами Тошкент-2013й.